

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 318 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакулловна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакулловна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalari xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalarini faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих стран мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Parrandachilik mahsulotlari omilli tahlil qilishda indeks usulidan foydalanish.....	293
Bobomuratov Imomkul Islamovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlarini va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshtemirovna	

YANGI O'ZBEKISTONNING "YASHIL" IQTISODIYOTI: QIYOSIY TAHLILNING ASOSIY TENDENTSIYALARI

Ro'ziyeva Dilfuza Toshtemirovna

E-mail: ruziyevadilfuza443@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida "yashil" iqtisodiyotning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari va qiyosiy tahlil asosida asosiy tendensiyalari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Jahon amaliyoti va mahalliy islohotlar solishtirilib, ekologik barqarorlik, energiya samaradorligi hamda qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushini oshirish yo'lidagi yutuqlar va mavjud muammolar ko'rib chiqilgan. Xalqaro reytinglar va indekslar asosida mamlakatning "yashil" iqtisodiyotdagi o'rni aniqlangan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, Yangi O'zbekiston, qiyosiy tahlil, ekologik barqarorlik, qayta tiklanadigan energiya, iqlim o'zgarishi, "yashil" texnologiyalar.

Abstract: This article analyzes the formation, development stages, and main trends of the "green" economy in the context of New Uzbekistan, based on a comparative analysis. Global practices and national reforms are compared, while achievements and existing challenges in environmental sustainability, energy efficiency, and increasing the share of renewable energy sources are examined. The country's position in the "green" economy is determined using international ratings and indices.

Key words: green economy, New Uzbekistan, comparative analysis, environmental sustainability, renewable energy, climate change, "green" technologies.

Аннотация: В статье рассматриваются формирование, этапы развития и основные тенденции "зелёной" экономики в условиях Нового Узбекистана на основе сравнительного анализа. Сопоставлены мировая практика и национальные реформы, проанализированы достижения и существующие проблемы в области экологической устойчивости, энергоэффективности, а также увеличения доли возобновляемых источников энергии. На основе международных рейтингов и индексов определено место страны в "зелёной" экономике.

Ключевые слова: зелёная экономика, Новый Узбекистан, сравнительный анализ, экологическая устойчивость, возобновляемые источники энергии, изменение климата, "зелёные" технологии.

KIRISH

So'nggi o'n yil ichida iqlim o'zgarishining ta'siri global miqyosda tobora sezilarli bo'lib bormoqda va O'zbekiston, Markaziy Osiyoning bir qismi sifatida, ekologik muvozanatning buzilishiga ayniqsa zaif hisoblanadi. Xalqaro prognozlariga ko'ra, Amudaryo va Sirdaryo daryolari oqimi 15 % gacha kamayishi, aholi jon boshiga suv ta'minoti 25 % ga qisqarishi va XXI asr o'rtalariga kelib ekinlar hosildorligi 40 % gacha kamayishi kutilmoqda. Ushbu omillar iqtisodiyot, infratuzilma va sog'liqni saqlash tizimi uchun sezilarli xavf tug'diradi.

Ushbu qiyinchiliklarga javoban, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash choralarini O'zbekiston davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. 2017-yilda mamlakat Parij bitimini imzoladi, unda global haroratning 2 °C dan past bo'lishini ta'minlash majburiyati yuklandi. Glazgoda bo'lib o'tgan COP26 konferensiyasida O'zbekiston milliy darajada yangilangan majburiyatlarini taqdim etdi.

Ushbu majburiyatlarni bajarish maqsadida O'zbekiston o'zining normativ-huquqiy va institutsional bazasini mustahkamladi. Muhim voqealardan biri sifatida 2019–2030-yillarda yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yildagi 4477-son Farmoni¹) qabul qilindi hamda Idoralararo yashil iqtisodiyot kengashi tashkil etildi. Shuningdek, 2025-yil O'zbekistonda iqlim o'zgarishi va ekologik muammolar oqibatlarini faol bartaraf etishga qaratilgan keng ko'lami tashabbuslar belgilandi. Mazkur tashabbuslar yashil energiyani rivojlantirish, suvni tejash hamda shahar va mintaqaviy obodonlashtirish dasturlarini amalga oshirishga xizmat qiladigan loyihalarni qamrab oladi.

1 2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida <https://lex.uz/docs/-4539502>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“Yashil” iqtisodiyot konsepsiyasi so‘nggi o‘n yilliklarda xalqaro iqtisodiy va ekologik siyosatning eng muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllandi. Dastlabki ilmiy asoslar 1972-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson atrof-muhit bo‘yicha Stokgolm konferensiyasida qo‘yildi. O‘sha yili Rim klubining “O‘shish chegaralari” (Limits to Growth) hisobotida resurslarning cheklanganligi va ekologik izlarning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri ilmiy modellashtirish orqali asoslab berildi. Ushbu tadqiqotda aholi sonining o‘shishi, sanoat ishlab chiqarishi, oziq-ovqat ta‘minoti, resurslar tanqisligi va atrof-muhitning ifloslanishi o‘zaro bog‘liq bo‘lgan asosiy omillar sifatida belgilandi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo‘yicha dasturi (UNEP) “Towards a Green Economy” (2011) hisobotida yashil iqtisodiyotni iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy farovonlik va ekologik barqarorlikni uyg‘unlashtiruvchi strategiya sifatida ta‘rifladi. Ushbu yondashuv an‘anaviy iqtisodiy o‘shish modelidan farqli ravishda, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va uglerod izini kamaytirishni bosh maqsad qilib oladi. BMT Savdo va taraqqiyot bo‘yicha konferensiyasi (UNCTAD) esa yashil iqtisodiyotni iqtisodiy o‘shish va ekologik mas‘uliyat bir-birini to‘ldiradigan hamda ijtimoiy rivojlanishga hissa qo‘shadigan tizim sifatida ko‘rsatadi.

Osiyo va Tinch okeani uchun BMT Iqtisodiy va ijtimoiy komissiyasi (ESCAP) yashil iqtisodiyotni mintaqaning strategik ustuvor yo‘nalishi sifatida belgilab, kam uglerodli, ekologik barqaror va ijtimoiy jihatdan inklyuziv iqtisodiy rivojlanishga alohida e‘tibor qaratadi. Daniyaning “92 Group” nodavlat tashkiloti olib borgan tadqiqotlar esa yashil iqtisodiyotning doimiy o‘zgarish va yangilanish jarayoni ekanini, uning asosiy maqsadi iqtisodiy tizimdagi nomutanosibliklarni bartaraf etish, farovonlikni oshirish va teng imkoniyatlarni ta‘minlashdan iborat ekanini ta‘kidlaydi.

O‘zbekiston kontekstida, Prezidentning 2019-yil 4477-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2019–2030-yillarda yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi”² va 2022-yil PQ–436-son qarori³ ushbu sohadagi milliy siyosatning asosiy huquqiy poydevorini yaratdi. Shuningdek, Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligining 2023-yildagi Milliy hisobotida qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, ekologik toza transport turlari hamda suvni tejash texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlar belgilangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot qiyosiy tahlil va hujjatli manba tahlili metodlariga tayangan bo‘lib, unda, avvalo, O‘zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga oid Prezident farmonlari, qarorlar va strategik dasturlar, jumladan, “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” hamda PQ–436 qarorida⁴ belgilangan ustuvor yo‘nalishlar chuqur o‘rganildi. Shu bilan birga, UNEP, UNCTAD, ESCAP kabi xalqaro tashkilotlarning rasmiy hisobotlari, ilmiy maqolalari va Global Green Economy Index hamda Environmental Performance Index kabi reyting tizimlari orqali ilg‘or davlatlarning yashil iqtisodiyotdagi tajribasi tahlil qilindi.

O‘zbekistonning ushbu sohadagi o‘rni xalqaro reytinglar va statistik ko‘rsatkichlar asosida boshqa mamlakatlar bilan qiyoslandi, shuningdek, ekologik barqarorlik, energiya samaradorligi va qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushi bo‘yicha amalga oshirilayotgan loyihalar sifat jihatidan baholandi. Olingan natijalar asosida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu metodologiya tadqiqot natijalarini tizimli va ilmiy asosda tahlil qilish, shuningdek, siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida foydalanish mumkin bo‘lgan aniq xulosalar chiqarishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarixiy jihatdan, davlatning minimal aralashuvi tamoyiliga asoslangan erkin bozor nazariyasi iqtisodiy fikrning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan. Ushbu kontsepsiyaga ko‘ra, raqobatning “ko‘rinmas qo‘li” tomonidan boshqariladigan bozor mexanizmlari iqtisodiy o‘shish, texnologik taraqqiyot va ijtimoiy farovonlikni ta‘minlaydi. Biroq, sezilarli yutuqlarga qaramay, ushbu yondashuvdagi eng muhim jihatlardan biri — iqtisodiyot va tabiiy ekotizimlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik masalasi — e‘tibordan chetda qolgan. Bu holat, ayniqsa, iqtisodiy o‘shishni atrof-muhitni muhofaza qilish bilan muvofiqlashtirish choralari ko‘rayotgan O‘zbekiston kabi davlatlar uchun barqaror rivojlanishni ta‘minlash strategik ustuvor vazifaga aylanganini ko‘rsatadi.

1970-yillardan buyon atrof-muhitni muhofaza qilish masalalari xalqaro kun tartibida markaziy o‘rinni egallab kelmoqda. Buriilish nuqtasi sifatida 1972-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson atrof-muhit bo‘yicha

2 2019 — 2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida <https://lex.uz/docs/-4539502>

3 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida <https://lex.uz/docs/-6303230>

4 2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida <https://lex.uz/docs/-6303230>

konferensiyasi o'tkazildi va u etakchi mamlakatlarda ekologik siyosatni ishlab chiqish uchun boshlang'ich nuqta bo'ldi. Ushbu davr ixtisoslashtirilgan davlat muassasalarining tashkil etilishi hamda atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida qoidalar va standartlarning joriy etilishi bilan ajralib turadi. O'sha yili Rim klubining "O'sish chegaralari" (Limits to Growth)⁵ hisobotida resurslarning kamayishi va uning jahon iqtisodiyotiga ta'siri haqida ogohlantirilgan. Hisobotda ishlab chiqilgan model beshta asosiy parametrga e'tibor qaratadi: aholi sonining o'sishi, sanoat ishlab chiqarishi, oziq-ovqat ta'minoti, resurslarning kamayishi va atrof-muhitning ifloslanishi. Keyingi o'n yilliklarda ushbu model yangilanib, joriy ma'lumotlar, jumladan, global iqlim o'zgarishi haqidagi ko'rsatkichlar ham hisobga olingan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) hisobotida barqaror rivojlanish kontsepsiyasining iqtisodiy jihati alohida ta'kidlanadi. Unda iqtisodiy o'sish va atrof-muhitni muhofaza qilish bir-birini to'ldiruvchi strategiyalar sifatida xizmat qilishi mumkinligi tobora ko'proq tan olinmoqda. Bu yondashuv iqtisodiy va ekologik maqsadlar o'rtasidagi muqarrar qarama-qarshilik haqidagi keng tarqalgan qarashlarga qarshi bo'lib, ularning siyosat ishlab chiqish va boshqaruv jarayoniga uyg'un integratsiyasi imkoniyatlarini namoyish etadi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va taraqqiyot bo'yicha konferensiyasining (UNCTAD) "Rio+20 ga yo'l" maqolalar to'plamida yashil iqtisodiyot iqtisodiy o'sish va ekologik mas'uliyat nafaqat birga mavjud bo'ladigan, balki bir-birini mustahkamlovchi hamda ijtimoiy taraqqiyotga hissa qo'shadigan model sifatida taqdim etilgan. Ushbu ta'rif iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy jihatlarni birlashtirgan barqaror rivojlanishga kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi⁶. Daniyaning "92 Group" nodavlat tashkiloti tomonidan olib borilgan tadqiqotlar "yashil iqtisodiyot" muzlatilgan holat emas, balki o'zgarish va doimiy taraqqiyot jarayoni ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Ular buni zamonaviy iqtisodiyotdagi tizimli nomutanosibliklarni bartaraf etish, odamlar farovonligini oshirish va barcha uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan adolatli iqtisodiy model sifatida belgilaydilar. Asosan, yashil iqtisodiyot sayyoraning barqaror ekologik doirasi doirasida ekologik va iqtisodiy yaxlitlikni saqlashni birinchi o'ringa qo'yadi⁷.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Osiyo va Tinch okeani uchun Iqtisodiy va ijtimoiy komissiyasi (BMT ESCAP) "Yashil iqtisodiyot"ni mintaqacha uchun strategik ustuvor yo'nalish sifatida belgilab, kam uglerodli, ekologik barqaror iqtisodiy rivojlanishga yo'naltirilgan va ijtimoiy taraqqiyotga katta e'tibor qaratadi. Osiyo–Tinch okeani mintaqasidagi "Yashil o'sish" siyosati iqtisodiy o'sishga erishish va farovonlikni oshirishga qaratilgan keng qamrovli chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi, shu bilan birga qurilish, energetika, oziq-ovqat ishlab chiqarish va transport kabi asosiy sohalarda resurslardan foydalanishni optimallashtirish va chiqindilarni kamaytirishni nazarda tutadi.

So'nggi yigirma yil ichida shakllangan "yashil iqtisodiyot" kontsepsiyasi iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va ekologik barqarorlikni muvozanatlashga qaratilgan yondashuvdir. U rivojlangan, rivojlanayotgan va o'tish davridagi iqtisodiyotga ega bo'lgan barcha mamlakatlar guruhlar uchun hayotiy yechimlarni taqdim etishga mo'ljallangan. So'nggi yillarda ushbu kontsepsiya ekspertlar, siyosatchilar va nodavlat tashkilotlar tomonidan tobora ko'proq muhokama qilinmoqda. Iqtisodiy o'sishning an'anaviy modelidan "yashil" iqtisodiyotga o'tish nafaqat milliy iqtisodiyotlarning barqaror rivojlanishini, balki umuman sayyoramiz kelajagini belgilaydigan global tendensiyaga aylandi. Yashil iqtisodiyot tamoyillarini ilgari surish global barqaror rivojlanishga erishish uchun eng muhim va yagona hayotiy yo'l sifatida qaralmoqda.

Yashil iqtisodiyot yangi global rivojlanish modelining asosiga aylanib bormoqda, bu esa barcha darajalarda keng qo'llanilishini talab qiladi. Biroq, ushbu modelga o'tish samarali amalga oshirish mexanizmlarini yaratishni taqozo etadi. Rivojlangan davlatlar atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishda katta yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar ekologik bosimning ortishiga duch kelishda davom etmoqda. Masalan, sanoat ishlab chiqarishi natijasida yetkazilgan ekologik zararining katta qismi tropik mintaqalardan yog'och import qilish orqali qoplanadigan, o'z o'rmonlaridan foydalanishning kamayishi bilan bog'liq. Ushbu misollar xalqaro hamkorlik va global iqtisodiyot doirasida tabiiy resurslarni boshqarish yondashuvlarini uyg'unlashtirish zarurligini ko'rsatadi. Mazkur muammolarni birgalikda hal etish rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar uchun foydali bo'lib, barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

"Yashil" iqtisodiyot doirasida er va suv resurslaridan foydalanishga "atrof-muhitga yukning siljishi" hodisasi ham ta'sir qiladi. Kapitalga boy mamlakatlarning xususiy, davlat va aralash korxonalari rivojlanayotgan mamlakatlarda katta er uchastkalaridan foydalanish yoki ularga egalik qilish uchun uzoq muddatli huquqlarga

5 Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., et al., Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. 2nd edn. Moscow, 1991

6 The Road to Rio+20: For a Developmentled Green Economy. Second issue / ed. C. M. Simpson. – New York, Geneva: United Nation, 2011. – 98 p.

7 Daryo.uz, 'Wind Farm Construction in Karakalpakstan', [online]. Available at: <https://daryo.uz/ru/2024/05/04/vkarakalpakstane-pos-troat-vetroelektrostantsii-na-73-mlrd>. IEA, Energy System: Carbon Capture, Utilisation and Storage. [online]. Available at: <https://www.iea.org/>

ega bo'lib bormoqda. Ushbu tendensiya nafaqat mahalliy iste'mol va ishlab chiqarish modellarini, balki xalqaro savdo va investitsiyalarning global resurslarni taqsimlashga ta'sirini ham chuqur tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

Yashil iqtisodiyotga muvaffaqiyatli o'tish uchun yangi yondashuvlar va usullar zarur. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) bir qator tavsiyalarni ilgari suradi. Jumladan, samarali me'yoriy-huquqiy bazani yaratish, ekologik ahamiyatga ega loyihalarni moliyalashtirishga ustuvor ahamiyat berish, tabiiy resurslarni isrof qiladigan sektorlarga investitsiyalarni qisqartirish, ekologik toza texnologiyalarni rag'batlantirish uchun soliq va bozor mexanizmlarini qo'llash, ushbu sohada ta'lim va malakalarni oshirish hamda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish kabilar shular jumlasidan.

Barqaror rivojlanishga o'tishda davlat siyosati hal qiluvchi rol o'ynaydi. Buning uchun investitsiyalarni tubdan qayta yo'naltirish, qazib olinadigan yoqilg'i va barqaror bo'lmagan aktivlardan voz kechib, energiya samaradorligi, qayta tiklanadigan energiya, barqaror qishloq xo'jaligi hamda ekotizimlarni saqlashga e'tibor qaratish talab etiladi. Masalan, jamoat transportiga va energiyani tejashga yo'naltirilgan investitsiyalarning yetarli emasligi ekologik muvozanatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kapitalni ushbu sohalarga qayta taqsimlash esa iqtisodiyotni barqarorlashtirishda hal qiluvchi omil bo'lishi mumkin.

Ekologik yo'naltirilgan iqtisodiy islohotlar ekologik soliqlar, standartlar va qoidalarni joriy etish, atrof-muhitni boshqarish tizimlarini rivojlantirish hamda federal, mintaqaviy va tarmoq darajalarida keng qamrovli dasturlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Eng istiqbolli chora-tadbirlar qatoriga soliq islohotlari, ya'ni resurslarni iste'mol qilish va atrof-muhitning ifloslanishiga qarshi kurashish foydasiga soliq yukini qayta taqsimlash, shuningdek, atrof-muhitning yomonlashishiga hissa qo'shadigan subsidiyalarni qisqartirish kiradi.

Xalqaro hamkorlik "yashil" iqtisodiyotga o'tishda ham muhim ahamiyatga ega. Hukumatlararo tashkilotlar, xalqaro moliya institutlari va xususiy sektor rivojlanayotgan mamlakatlarga, xususan, yangi texnologiyalarni joriy etish sohasida texnik va moliyaviy yordam ko'rsatishda asosiy ishtirokchilar hisoblanadi. Monreal protokoli kabi ko'p tomonlama ekologik kelishuvlar samarali huquqiy va institutsional mexanizmlar global ekologik muammolarni hal qilishga qanday hissa qo'shishi mumkinligini yaqqol namoyish etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha asosiy konventsiyasi (UNFCCC) esa yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun eng katta salohiyatga ega bo'lib, iqlim o'zgarishiga qarshi xalqaro harakatlar va iqtisodiy tizimlarning ekologik barqarorligini ta'minlash uchun mustahkam asos yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston jahon hamjamiyatining bir qismi sifatida yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirish yo'lida faol qadamlar tashlamoqda. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish, ekologik toza transport turlarini joriy etish, qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni o'zlashtirish hamda infratuzilmani elektrlashtirish ushbu sohadagi asosiy yo'nalishlar sirasiga kiradi. 2030-yilgacha yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha Milliy strategiyaning qabul qilinishi mamlakatning barqaror rivojlanishga bo'lgan uzoq muddatli majburiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Biroq, Markaziy Osiyo davlati sifatida O'zbekiston iqlim o'zgarishi bilan bog'liq bir qator muammolarga, jumladan, suv resurslarining kamayishi va qishloq xo'jaligi mahsuldorligining pasayishiga duch kelmoqda. Mamlakatning Parij bitimini imzolashi va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga qaratilgan Milliy hissasini (NDC) yangilashi uning xalqaro standartlarga javob berish va ushbu muammolarni global miqyosda hal etish borasidagi qat'iy sa'y-harakatlarini namoyish etadi.

Yashil iqtisodiyot bo'yicha idoralarda kengashning tashkil etilishi hamda ekologik islohotlarni institutsional jihatdan qo'llab-quvvatlovchi bir qator Prezident farmonlarining qabul qilinishi e'tiborga molik yutuq bo'ldi. Bu esa O'zbekistonga ekologik ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirish uchun xalqaro e'tibor va investitsiyalarni jalb etish imkonini berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining 'Yashil' iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-436-son qarori. <https://lex.uz/docs/-6303230>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4996-son qarori. <https://lex.uz/docs/-5297046>
3. Begalov, B.A., Abdullayev, M. Raqamli iqtisodiyot. Darslik. – Toshkent, 2023.
4. Сифровая экономика: инновационные цифровые технологии: учебное пособие / Гулямов, С.С., Шермухамедов, А.Т., Холбоев, Б.М. – Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга», 2022. – 293 с.
5. Egorova, M.S. Ecological Investments as a Path to Economic Recovery. Siberian Science Bulletin, 2011, 1(1), p. 474. [online]. Available at: <http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/97>
6. Ministry of Ecology, Environmental Protection, and Climate Change of the Republic of Uzbekistan. National Report on the State of the Environment: Uzbekistan. International Institute for Sustainable Development, 2023.

7. UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – A Synthesis for Policy Makers. [online]. Available at: http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_ru.pdf

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>